

Análisis Descriptivo de Factores Socioeconómicos Que Influyen En El Resultado de Las Pruebas Saber 11 entre los años 2014-2022

Universidad de Antioquia - Universidad de Caldas - UTraining- MinTIC
 Paul Mauricio Moreno Polania, Michael Naranjo Chito, Juan Andres Aguirre
 Bootcamp Análisis de Datos Nivel Explorador
 e-mail: paul.moreno@utp.edu.co, Michael.naranjo@utp.edu.co, j.aguirre2@utp.edu.co
 Febrero, 2026
 Ciudad Pereira, Risaralda

Resumen: Este artículo aborda el análisis de los factores socioeconómicos, institucionales, tecnológicos y geográficos que determinan el rendimiento académico en Colombia, enfocándose en estudiantes de 15 a 19 años. Utilizando los microdatos históricos de las pruebas de Estado Saber 11 (ICFES) durante el periodo 2014-2022, se procesó una muestra consolidada de más de 8.7 millones de registros. La metodología implementada abarcó estadística descriptiva, análisis bivariado de tendencias y dispersión, cálculo de correlaciones (Spearman y Pearson), interacciones multivariadas mediante mapas de calor y proyecciones geoespaciales territoriales. Los resultados principales revelan que el capital cultural del hogar (Nivel educativo de los padres) se consolida como el factor aislado de mayor impacto en el puntaje, superando la influencia de la capacidad económica (estrato). Asimismo, se evidencia una brecha digital persistente que favorece sistemáticamente a los estudiantes con acceso a internet, y una divergencia institucional donde los planteles no oficiales concentran una mayor probabilidad de puntajes altos. Por su parte, el análisis espacial indica que los departamentos con menor conectividad coinciden espacialmente con los rendimientos más bajos. Se concluye que el éxito educativo es un fenómeno multifactorial, y que las políticas de equidad deben trascender la dotación económica para priorizar el cierre de la brecha tecnológica y la compensación del entorno cultural familiar, factores que actúan como requisitos habilitantes críticos para el aprendizaje.

Palabras Clave: Pruebas Saber 11, Análisis Descriptivo de Datos, Brecha Digital, Factores Socioeconómicos, Pandas, Python, Matplotlib, Seaborn, Análisis Bivariado, Google Colab, Colombia, Spearman, Pearson.

I. INTRODUCCIÓN

El sistema educativo colombiano utiliza las pruebas de Estado Saber 11 como el principal instrumento estandarizado para evaluar la calidad de la educación media y regular el acceso a la formación profesional. Estos exámenes, administrados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), no solo miden competencias académicas, sino que funcionan como un indicador de las desigualdades estructurales presentes en el territorio nacional.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales por estandarizar el aprendizaje, los resultados históricos sugieren que el rendimiento académico está fuertemente condicionado por variables externas al proceso pedagógico. Factores como la ubicación geográfica, el nivel socioeconómico y, más recientemente, el acceso a infraestructuras digitales, han generado limitaciones en las oportunidades de ascenso social. En particular, el periodo comprendido entre 2014 y 2022 representa un intervalo crítico que abarca tanto la transición hacia una mayor digitalización como el impacto de fenómenos globales, entre ellos la pandemia de COVID-19, que alteró la presencialidad escolar.

El presente estudio aborda la identificación de estos factores influyentes mediante un análisis descriptivo de una muestra levemente superior a los dos millones de registros de estudiantes entre 15 y 19 años. Se prioriza el estudio de la disponibilidad de conectividad digital y los recursos culturales presentes en el hogar como determinantes del puntaje obtenido por los estudiantes. Esta investigación se centra en la caracterización estadística y la visualización bivariada de los datos, con el fin de proporcionar una base empírica sólida que permita entender la magnitud de la brecha educativa en Colombia desde una perspectiva nacional y académica.

II. OBJETIVO GENERAL

Realizar un análisis de datos descriptivo para evaluar la incidencia de los factores socioeconómicos, tecnológicos y demográficos en el desempeño académico nacional, mediante el procesamiento de los resultados de las pruebas Saber 11 (2010-2022) utilizando el lenguaje Python y sus librerías especializadas en el entorno Google Colab, con el fin de identificar las brechas de equidad educativa en Colombia.

A. Objetivos Específicos:

1. Seleccionar y transformar el conjunto de datos obtenidos de la plataforma Datos Abiertos, ejecutando las transformaciones necesarias para asegurar la compatibilidad de los formatos con el entorno de procesamiento.

2. Explorar y limpiar el conjunto de datos “Resultados Únicos Saber 11” mediante el uso de Python con las librerías Pandas y NumPy en Google Colab, implementando algoritmos para la exclusión de valores nulos, registros duplicados y valores atípicos que comprometen la calidad del análisis.
3. Aplicar medidas de tendencia central y dispersión sobre el puntaje de las pruebas saber 11, utilizando las librerías Matplotlib y Seaborn para generar representaciones visuales bivariantes que faciliten la interpretación de los factores de estudio.
4. Examinar la incidencia de factores como el acceso integral al Internet, el nivel educativo de los padres, el desplazamiento intermunicipal, la naturaleza del plantel (público/privado) y el estrato socioeconómico en el desempeño académico de los estudiantes de 15 a 19 años que presentaron las pruebas Saber 11 (2014–2022), utilizando la base oficial del ICFES como fuente de análisis.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En las últimas décadas, el acceso a una educación de calidad se ha consolidado como el principal motor de movilidad social en Colombia. Sin embargo, el desempeño académico en las pruebas estandarizadas Saber 11 no depende exclusivamente del esfuerzo individual del estudiante, sino que se encuentra profundamente condicionado por un entramado de factores exógenos. A pesar de los esfuerzos estatales por universalizar la educación, persiste una marcada fragmentación entre entornos urbanos y rurales, así como entre instituciones públicas y privadas, creando un escenario de desigualdad que se refleja con precisión en el Puntaje Global.

El problema central radica en que variables como la brecha digital y el capital cultural del hogar actúan como determinantes que amplifican las disparidades socioeconómicas. La conectividad a internet ha pasado de ser un recurso adicional a una herramienta pedagógica crítica; su ausencia no solo limita el acceso a la información, sino que profundiza el efecto negativo en los estratos bajos. Actualmente, existe un vacío en la caracterización detallada de cómo estos factores han evolucionado y afectado el rendimiento nacional.

Adicionalmente, se identifica como problema complementario la comparabilidad temporal de los resultados, dado que desde el año 2014 el ICFES introdujo modificaciones en la escala de evaluación de las Pruebas Saber 11, lo que dificulta el contraste directo con periodos anteriores. Este cambio metodológico exige un tratamiento estadístico cuidadoso que permita interpretar adecuadamente las variaciones observadas. Por esta razón, el estudio incorporará un análisis de datos descriptivo, orientado a caracterizar la distribución, tendencia central y dispersión de los puntajes bajo la nueva escala del 2014 al 2022, garantizando así un manejo riguroso de la información y una interpretación más precisa de las desigualdades educativas.

El reto de este proyecto consiste en transformar el conjunto de datos de los resultados de las pruebas saber 11 en información que pueda permitir la toma de decisiones. Se justifica la necesidad de realizar un análisis descriptivo que, mediante el uso de herramientas de análisis de datos permite cuantificar con precisión estas brechas. Esta investigación es fundamental para evidenciar qué factores presentan una mayor correlación con el éxito académico, proporcionando una base empírica que oriente futuras discusiones sobre equidad educativa.

Por lo anterior se definieron las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la magnitud de la brecha en el puntaje global entre estudiantes con disponibilidad de acceso a Internet y aquellos que carecen del mismo en las pruebas Saber 11?
2. ¿De qué manera el nivel educativo de los padres, como indicador de capital cultural, influye en el desempeño académico alcanzado en las pruebas Saber 11?
3. ¿Cómo se correlaciona el desplazamiento intermunicipal (tener que presentar el examen en un municipio distinto al de residencia) con el rendimiento académico promedio de los evaluados?
4. ¿Cómo difiere la estructura de la distribución y la densidad de los puntajes obtenidos al contrastar la naturaleza del plantel (Oficial o No Oficial) de las instituciones educativas a nivel nacional?
5. ¿Cuál es el comportamiento de la tendencia del desempeño académico a través de los diferentes niveles de estratificación socioeconómica y cómo afecta esta jerarquía a la equidad en los resultados de las pruebas Saber 11?

IV. METODOLOGÍA

A. Selección de datos

El proceso de investigación inicia con la identificación de una fuente primaria de alta fidelidad en el portal de Datos Abiertos de Colombia, mediante el conjunto de datos titulado "Resultados Únicos Saber 11". Este repositorio ofrece, en principio, una visión histórica de las pruebas del ICFES entre 2010 y 2022. Sin embargo, tras realizar un análisis exploratorio superficial mediante las herramientas de visualización de la plataforma, se identificó una discontinuidad crítica en la serie temporal, detectando la ausencia de registros para los periodos 2018, 2020 y 2021.

Para solventar este vacío de información y garantizar la integridad longitudinal del estudio, se realizó una búsqueda de fuentes complementarias, localizando los registros faltantes en el apartado de datos abiertos de la Fundación Luker. La integración técnica de ambas fuentes permitió consolidar un dataset robusto de aproximadamente 8.7 millones de registros y 51 variables, que abarcan dimensiones académicas, tecnológicas y socioeconómicas. Dado que el origen de los datos proviene de entidades con altos estándares de

transparencia, se asume la fiabilidad en la estructuración de la información. Finalmente, se realizó una selección de columnas relevantes antes de su descarga en formato de valores separados por comas (CSV), facilitando su tratamiento mediante estructuras de datos bidimensionales en entornos de programación.

El dataset en formato CSV, se configura en el flujo de trabajo vinculando en el entorno de Google Colab con Google Drive para el almacenamiento y persistencia de los archivos. Mediante el uso de la librería *'os'* se gestionaron las rutas de acceso, mientras que la carga de la matriz de datos se realizó a través de la función *'read_csv'* de la librería Pandas, alojando la información en un objeto DataFrame.

B. Inspección y verificación inicial de los datos

La inspección inicial no se limitó a una visualización superficial; se ejecutó un diagnóstico técnico profundo para comprender la morfología del dataset. Mediante los métodos *'head()'* y *'tail()'*, se verificó la correcta lectura de los encabezados y la alineación de los registros. Posteriormente, se utilizó *'info()'* para auditar el esquema de datos, identificando que la mayoría de las variables presentaban un tipo de dato *object* (texto), lo que previó la necesidad de normalización posterior. Se realizó un conteo de valores nulos con la función *'isnull().sum()'* y se verificó la existencia de duplicados con *'duplicated()'*, detectando inconsistencias que motivaron las fases subsiguientes de limpieza. Esta etapa de verificación permitió delimitar el alcance del estudio. La inspección preliminar arrojó un universo inicial de 8.725.544 registros distribuidos en 28 variables. El diagnóstico de integridad evidenció la presencia de 2.988.423 valores ausentes donde 2.609.526 son de la columna de puntaje de las pruebas Saber 11, y se encontraron 1.132.713 registros duplicados.

Ante este hallazgo, y considerando la naturaleza de los datos, se tomó la decisión metodológica de no aplicar técnicas de imputación, ya que inferir artificialmente en condiciones que puedan alterar las variables evaluadas o resultados académicos introduciría sesgos en el análisis. En consecuencia, se estableció como criterio de exclusión la eliminación de todo registro que presenta valores nulos tanto en la variable objetivo *'PUNT_GLOBAL'* (resultado pruebas saber 11) como en las columnas socioeconómicas, demográficas y tecnológicas seleccionadas, priorizando así la veracidad de la información sobre el volumen total de la muestra.

Complementariamente, se realizó un barrido sistemático de los valores únicos en las variables categóricas con el fin de detectar inconsistencias léxicas o errores de normalización, tales como variaciones en el uso de mayúsculas y minúsculas (por ejemplo, 'público' frente a 'PÚBLICO') o la presencia de espacios redundantes. Tras este análisis exhaustivo, se verificó que el conjunto de datos presentaba una estandarización uniforme en su nomenclatura, descartando la necesidad de aplicar procesos correctivos por redundancia semántica en los registros.

C. Preprocesamiento y limpieza

El preprocesamiento y limpieza de los datos se centró en la transformación de la base de datos bruta en una muestra analítica consistente, utilizando métodos para manipular series y *DataFrames* en Pandas. El proceso inicia con la remoción de los datos redundantes mediante la función *'drop_duplicates()'*, lo que permitió identificar y eliminar 1.132.713 registros duplicados. Posteriormente, se abordó la discontinuidad estructural detectada en la variable de *'PUNT_GLOBAL'*. Dado que los registros anteriores al segundo semestre de 2014 carecían de esta métrica debido a cambios en el modelo de evaluación del ICFES, se aplicó un filtro de selección por condiciones sobre la columna del periodo. Esta operación delimitó el horizonte de investigación entre 2014-2 y 2022-2 y, en conjunto con la eliminación de duplicados, ajustó la muestra a 4.983.308 registros. Para garantizar la viabilidad del análisis socioeconómico, se gestionó la integridad de las variables de este mismo y del puntaje global mediante la función *'dropna()'*. Se optó por un criterio de exclusión estricto en lugar de métodos de imputación para evitar el sesgo de varianza en factores declarativos como la conectividad o el nivel educativo de los padres; esta depuración eliminó 370.543 registros adicionales que presentaban valores nulos. Tras agotar estas etapas, la muestra se consolidó en 4.612.765 registros, lo que representa el 52.9% del volumen original, garantizando un conjunto de datos depurado y estadísticamente significativo para el análisis descriptivo.

Una vez saneado el conjunto de datos, se inició un proceso de normalización y enriquecimiento de variables para facilitar el análisis estadístico. En primera instancia, se aplicó una estandarización a las preguntas socioeconómicas de respuesta cerrada mediante la función *replce()*, transformando las entradas de texto en valores numéricos (1 para "Sí" y 0 para "No"). De manera simultánea, se realizó la homogeneización de la variable referente a la educación de los padres; esto implicó agrupar niveles educativos dispersos, como primaria completa e incompleta, en categorías unificadas y una categoría adicional para datos indeterminados. Luego se hizo la categorización de las variables descriptivas como naturaleza del instituto, estrato socioeconómico y ubicación geográfica, generando nuevas columnas que permitieron un tratamiento de datos más estructurado.

D. Integración y transformación

Posteriormente, se efectuó el cálculo de la edad cronológica de los evaluados con el fin de permitir la identificación posterior de valores atípicos. Para ello, se transformaron los registros de fechas de nacimiento en objetos de tipo fecha (*datetime*) mediante la función *'to_datetime()'*, permitiendo sustraer el año de nacimiento del año de presentación de la prueba para consolidar una nueva variable numérica continua.

Para profundizar en el impacto del entorno geográfico, se desarrolló un análisis de movilidad estudiantil. Inicialmente, se creó una variable booleana para identificar si el estudiante presentó el examen en un municipio distinto al de su

residencia, asignando el valor 1 para casos de desplazamiento y 0 para permanencia. Con el fin de cuantificar la magnitud física de este traslado, se integró un segundo conjunto de datos con coordenadas geográficas y códigos DIVIPOLA de los municipios colombianos. Tras un proceso de curaduría manual para asignar coordenadas a centros poblados faltantes y la exclusión de registros vinculados al extranjero, se ejecutó una integración mediante la función 'merge()', vinculando las coordenadas de latitud y longitud tanto para el origen como para el destino de cada estudiante.

Para el cálculo de la distancia lineal entre estos puntos, se implementó la fórmula de Haversine[7], la cual permite determinar la distancia en una esfera a partir de sus coordenadas:

$$d = 2r \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\phi_2 - \phi_1}{2} \right) + \cos(\phi_1) \cos(\phi_2) \sin^2 \left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2} \right)} \right)$$

Fórmula 1 - Fórmula de Haversine

Donde r es el radio de la Tierra, Φ es la latitud y λ es la longitud en radianes. Esta función se aplicó mediante una máscara lógica sobre los registros que presentaron desplazamiento efectivo, permitiendo diferenciar trayectos cortos (como el tránsito entre ciudades colindantes) de desplazamientos rurales extensos. Durante la validación de esta nueva variable, se detectaron inconsistencias en la información de origen, como trayectos inverosímiles entre Bogotá y San Andrés, interpretados como datos desactualizados. Para mitigar este sesgo, se creó una columna de control para identificar a los estudiantes cuyo municipio de residencia carece de sede de presentación del examen. Esta refinación permitió focalizar el estudio en 532.846 estudiantes (11.55% de la muestra final), quienes representan a la población que obligatoriamente debe desplazarse por falta de infraestructura local, eliminando así el ruido estadístico de la movilidad voluntaria o por errores de registro.

E. Validación de calidad de datos

Una vez finalizadas las transformaciones, se procedió a un escrutinio técnico para identificar y tratar valores atípicos (outliers) que pudieran distorsionar los estadísticos descriptivos. Mediante la implementación de funciones de detección de valores extremos, se analizó inicialmente el comportamiento del resultado de las pruebas saber 11. Aunque no se hallaron registros superiores al límite teórico de 500 puntos, se identificaron 484 registros con puntajes inferiores a 100, donde diversas áreas de la prueba presentaban una calificación de cero. Estos casos, que representan apenas el 0.014% de la muestra procesada, se categorizaron como exámenes anulados o incompletos y fueron eliminados para evitar sesgos en el cálculo de las tendencias centrales.

En cuanto a la variable de edad, la validación reveló inconsistencias biológicas, incluyendo valores negativos y registros superiores a los 100 años. Con base en la distribución de la muestra y bajo un criterio de representatividad académica, se estableció un umbral de exclusión para

mantener únicamente a los evaluados con edades entre los 15 y 19 años, esto se debió a que el estudio busca analizar ciertos factores externos que afectan el rendimiento académico, y las personas mayores de 19 años tienen otros factores (trabajo, deudas, familia) que pueden afectar de igual manera e interferir en el estudio, de igual forma, se está asegurando que el análisis se centre en la población con participación activa en el sistema educativo.

Finalmente, se validó la integridad de la variable de desplazamiento geográfico calculada mediante la fórmula de Haversine. Con el objetivo de focalizar el estudio exclusivamente en la movilidad por necesidad, se asignó un valor nulo (NaN) a las distancias de aquellos estudiantes que contaban con oferta local de examen en su municipio de residencia, permitiendo que el análisis posterior de distancias no se viera afectado por la acumulación de valores en cero. Asimismo, se identificaron inconsistencias espaciales con trayectos superiores a los 900 km, distancias que resultan inverosímiles para un desplazamiento logístico de esta naturaleza. Bajo la premisa de que estos registros obedecen a información de residencia no actualizada en los registros del ICFES, se definió un límite de 150 km como distancia máxima creíble para un desplazamiento forzado por falta de sede, descartando los valores superiores para prevenir distorsiones por datos erróneos en el análisis de movilidad regional.

F. Análisis exploratorio de datos

Como fase inicial del procesamiento analítico, se ejecutó un estudio descriptivo orientado a comprender la distribución y comportamiento de las variables críticas en la muestra final depurada. En primera instancia, el análisis se centró en las variables cuantitativas fundamentales: 'PUNT_GLOBAL' (resultado pruebas saber 11), como métrica de desempeño académico, y la Distancia de Movilización, calculada previamente. Para estas variables se obtuvieron las estadísticas descriptivas de tendencia central (media, mediana y moda) y dispersión (desviación estándar y cuartiles), acompañadas de la generación de histogramas. Este procedimiento permitió verificar la normalidad en la distribución de los puntajes y detectar patrones de concentración en los desplazamientos geográficos de los estudiantes.

Complementariamente, se procedió a la caracterización del perfil sociodemográfico de la población mediante un análisis de frecuencias para las variables categóricas. Se generaron visualizaciones de composición porcentual (*pie charts*) para examinar la estructura de la muestra en cuatro dimensiones clave: la brecha digital (acceso a internet), la paridad de género, la naturaleza del plantel (oficial y no oficial) y si hubo desplazamiento intermunicipal. De igual manera, se analizó el contexto familiar a través de diagramas de barras que detallan la distribución de los niveles educativos de los padres, permitiendo identificar el capital cultural predominante en los hogares de los evaluados, y se visualizó la distribución de los evaluados por estrato de la vivienda.

Tras la caracterización demográfica inicial, el estudio procedió con un análisis univariado de frecuencias y tendencias. Se emplearon diagramas de barras comparativos para representar la distribución de los evaluados según el nivel educativo de ambos padres en una misma gráfica, facilitando la observación de la estructura del capital cultural del hogar. De igual manera, se generó un análisis de frecuencias por estrato socioeconómico y una serie de tiempo (*line chart*) para visualizar la evolución del puntaje promedio nacional durante el periodo analizado.

Posteriormente, la investigación transitó hacia una fase de análisis bivariado para identificar relaciones entre las condiciones del entorno y el desempeño académico. La influencia del acceso a internet se examinó mediante diagramas *boxenplot*, con el fin de representar no solo las medidas de tendencia central, sino también la dispersión y los rangos intercuartílicos de los puntajes. Este factor se analizó adicionalmente desde una perspectiva longitudinal mediante un gráfico de líneas de dos series para comparar los promedios anuales de ambos grupos, complementado con un gráfico de barras que detalla la composición porcentual de la brecha digital a lo largo del tiempo.

En cuanto a las dimensiones socioeconómicas y geográficas, se implementaron gráficas de tendencia y de distribución para contrastar el estrato frente al puntaje global. El factor de movilidad se representó a través de un gráfico de líneas para evaluar la relación entre la distancia recorrida y el rendimiento promedio. Asimismo, se utilizó un gráfico de líneas doble para comparar simultáneamente la incidencia del nivel educativo de la madre y del padre sobre los resultados. El entorno institucional se analizó mediante el contraste de promedios por naturaleza del colegio y el uso de la Función de Distribución Acumulada Empírica (ECDF), técnica empleada para visualizar las diferencias en la probabilidad acumulada de los puntajes según el origen del plantel (Oficial o no oficial).

Para definir la magnitud de estas relaciones, se calcularon los coeficientes de correlación adecuados para la naturaleza de cada variable: se aplicó el coeficiente de Spearman para la educación de los padres, el estrato y la distancia, mientras que para las variables de internet y naturaleza del colegio se utilizó el coeficiente de Pearson. Estos valores fueron consolidados en una visualización de jerarquía de factores.

Posteriormente, el estudio escaló a un análisis multivariado para observar la interacción de los múltiples factores que pueden influir en el resultado de las pruebas saber 11. Se generaron mapas de calor (*heat maps*) que representan el efecto combinado del nivel educativo de ambos padres sobre el promedio, así como el cruce entre la educación materna (al ser el que tiene mayor correlación) y el estrato socioeconómico. Se realizó una caracterización técnica segmentada, mediante un gráfico de barras que detalla los porcentajes de acceso a internet en función del nivel de estratificación social de los estudiantes.

Como fase final del análisis, se incorporó una dimensión geoespacial al estudio mediante la implementación de

herramientas de sistemas de información geográfica (librería Geopandas). Se desarrollaron visualizaciones cartográficas tipo mapas coropléticos del territorio colombiano con el fin de identificar patrones territoriales de desigualdad. La primera representación proyecta el puntaje global promedio a nivel departamental, empleando una escala de color divergente (tonos cálidos y rojos para promedios críticos, frente a tonos verdes para desempeños superiores), lo cual facilita la identificación de brechas regionales en la calidad educativa. Complementariamente, se construyó una segunda proyección a nivel municipal para mapear la densidad porcentual de acceso a internet, permitiendo contrastar visualmente la distribución de la infraestructura tecnológica a lo largo de la geografía nacional.

V. RESULTADOS OBTENIDOS

A. Análisis Univariado

Figura 1 Histograma del Puntaje global (Saber 11)

En la Figura 1, existe una concentración relevante alrededor de la media (258.34), lo que corresponde aproximadamente a 250.000 estudiantes, equivalente al 5.41% del total de la muestra analizada (4.612.765). Aunque este porcentaje no representa la mayoría, sí constituye un grupo significativo que refleja un desempeño medio dentro del grupo etario, mostrando una distribución simétrica con baja presencia de valores extremos. Este hallazgo resalta la necesidad de profundizar en factores socioeconómicos, tecnológicos y demográficos que puedan explicar las variaciones observadas en los resultados.

Figura 2 Histograma de la distancia de desplazamiento intermunicipal (km)

De acuerdo con los resultados obtenidos en la población objetivo de estudiantes entre 15 y 19 años, como se observa en la Figura 2, se evidencia una concentración relevante alrededor de la mediana (15.32 km), lo que indica que la mayoría de los estudiantes realizan desplazamientos relativamente cortos para acceder a sus instituciones educativas en la presentación de las pruebas Saber 11. Sin embargo, la media (20.10 km) se encuentra por encima de la mediana, lo que refleja la existencia de un grupo reducido de estudiantes con recorridos mucho más extensos, generando un sesgo hacia la derecha en la distribución. Aunque estos casos no representan la mayoría, sí constituyen un segmento significativo que puede enfrentar mayores dificultades de acceso y, en consecuencia, un impacto en su desempeño académico. Este hallazgo resalta la necesidad de profundizar en factores socioeconómicos, tecnológicos y demográficos que explican las variaciones observadas en los resultados de las pruebas Saber 11, especialmente en relación con las condiciones de desplazamiento y su influencia en el rendimiento escolar.

Figura 3 Gráficos circulares de composición porcentual: acceso a internet, género, naturaleza del plantel y desplazamiento intermunicipal

El análisis descriptivo inicial permitió establecer la composición demográfica y socioeconómica de los evaluados. La Figura 3 detalla las proporciones de las variables categóricas, indicando que el 63% de los estudiantes reporta tener acceso a internet, con una distribución de género del 54,6% femenino y 45,4% masculino, una predominancia del 75% perteneciente a colegios del sector oficial y un 11,4% de estudiantes que tuvieron que realizar un viaje intermunicipal para realizar la prueba.

Figura 4 Gráfico de barras del nivel educativo de los padres

Al examinar el capital cultural mediante la Figura 4 se observa la distribución de frecuencias del nivel educativo de ambos padres, destacando la concentración en los niveles de Secundaria.

Figura 5 Gráfico de barras de la distribución por estrato socioeconómico

Por su parte, la Figura 5 confirma la estructura socioeconómica de la muestra, donde la mayor cantidad de estudiantes se agrupan en los estratos 1 y 2.

Figura 6 Serie de tiempo del puntaje global promedio nacional (2014-2022)

Entre los resultados del Puntaje Global promedio en Saber 11 (2014–2022), como se observa en la Figura 6 hay una dinámica marcada por la pandemia. En 2016 se alcanzó un máximo de 264,20 puntos, pero entre 2019 y 2021 los puntajes descendieron de 253,55 a 251,53, reflejando el impacto del confinamiento y la transición abrupta hacia la virtualidad. La falta de herramientas tecnológicas, la desigualdad en el acceso a internet y dispositivos, así como la desorganización inicial de los procesos pedagógicos, contribuyeron a esta caída. Sin embargo, en 2022 se evidencia una recuperación a 256,1 puntos, lo que sugiere que el retorno progresivo a la presencialidad, la adaptación de estudiantes y docentes a las plataformas digitales y las políticas de refuerzo académico permitieron estabilizar el rendimiento. En síntesis, la pandemia generó una asimetría negativa en los puntajes, pero la resiliencia del sistema educativo y la mejora en las condiciones de estudio explican la tendencia al alza posterior.

B. Análisis Bivariado

Figura 7 Boxplot de acceso a internet vs. puntaje global

Para evaluar el impacto de la conectividad, se generó la Figura 7 Este tipo de gráfico de cajas optimizado permite visualizar no solo los promedios, sino el volumen de la distribución: las secciones más anchas de la caja indican dónde se concentra la mayor densidad de estudiantes. Se observa que la distribución del grupo con internet está desplazada hacia arriba (mayor puntaje) y presenta una menor concentración en los deciles inferiores.

Figura 8 Gráfico de líneas dobles del puntaje promedio anual: con internet vs. sin internet

Adicionalmente, la Figura 8 demuestra que el promedio histórico del grupo con conectividad se ha mantenido sistemáticamente superior al del grupo sin acceso manteniendo la brecha de conectividad siendo su valor mínimo en 2014 con 27 puntos de diferencia y creciendo a lo largo de los años llegando al máximo de 34 puntos.

Figura 9 Gráfico de barras de la evolución de la penetración de internet (2014-2022)

Se puede observar en la **Figura 9** documenta el crecimiento progresivo de la tasa de penetración de internet, pasando de un 53,4% en el inicio de la serie a un 74,5% en el último año registrado, notando el impacto de la pandemia en el salto brusco de 8 puntos porcentuales con respecto al promedio de 2 puntos porcentuales de los años anteriores.

Figura 10 Línea de tendencia del puntaje global promedio por estrato socioeconómico

En cuanto al capital económico, la **Figura 10** ilustra una relación escalonada ascendente entre el estrato socioeconómico y el puntaje global promedio mostrando el impacto que tiene este factor en el puntaje.

Figura 11 Boxenplot de la distribución del puntaje global por estrato socioeconómico

La **Figura 11** complementa este hallazgo al mostrar la dispersión interna, evidenciando que, aunque la mediana sube por estrato, los estratos más bajos presentan una alta variabilidad con la existencia de valores atípicos de alto rendimiento. Y se puede observar que mientras en estrato 1 casi el 50% de los estudiantes están por debajo de la media nacional, en estrato 6 el 75% está por encima de este.

Figura 12 Línea de tendencia de la distancia de desplazamiento vs. puntaje global promedio

Respecto a la movilidad forzada, la **figura 12** muestra el comportamiento del rendimiento frente a los kilómetros recorridos. Es imperativo notar que la gráfica exhibe una alta variabilidad y no describe una caída estrictamente lineal; de hecho, se registran promedios altos incluso en desplazamientos considerables (superiores a 100 km), lo que sugiere que el factor de movilidad intermunicipal, por sí solo, no determina una penalización absoluta en el puntaje.

Figura 13 Gráfico de líneas dobles del puntaje global promedio según nivel educativo de la madre y del padre

El impacto del nivel educativo de los padres se observa en la **Figura 13** Ambas variables describen una curva ascendente casi paralela frente al puntaje, consolidando a la educación parental como un factor de éxito.

Figura 14 Gráfico de barras comparativas del puntaje promedio: colegios oficiales vs. no oficiales

Figura 15 Función de Distribución Acumulada Empírica (ECDF) de puntajes por naturaleza del plantel

A nivel institucional, la **Figura 14** reporta una diferencia absoluta de 31,1 puntos a favor de los colegios no oficiales(Privado). Esta disparidad se analiza probabilísticamente en la **Figura 15** mediante la Función de Distribución Acumulada Empírica (ECDF). Para interpretar esta gráfica, debe observarse el desplazamiento de las curvas: la curva del sector No Oficial se posiciona más a la derecha y crece más lentamente, lo que significa matemáticamente que los estudiantes de este sector tienen una probabilidad estadísticamente mayor de concentrarse en los rangos de puntajes altos en comparación con el sector Oficial.

Figura 16 Diagrama de lollipop de jerarquización de factores según coeficientes de correlación

Para validar numéricamente las observaciones visuales del análisis bivariado, se procedió a calcular los coeficientes de correlación correspondientes a cada tipo de variable. Los resultados se jerarquizan en la **Figura 16** Las variables de naturaleza ordinal confirmaron el peso del entorno mediante el coeficiente de Spearman: Educación Madre $\rho = 0.35$, Educación Padre $\rho = 0.33$, Estrato $\rho = 0.30$ y Distancia $\rho = -0.07$. Por su parte, el coeficiente de Pearson ratificó las variables categóricas de Conectividad $r = 0.29$ y Naturaleza del Colegio $r = 0.27$. Esto demuestra matemáticamente que la educación materna supera a los factores económicos y tecnológicos como el principal factor aislado del rendimiento.

C. Análisis Multivariado

Figura 17 Mapa de calor del puntaje promedio según nivel educativo combinado de ambos padres

El estudio avanzó hacia la interacción de variables múltiples. La Figura 17 ilustra el efecto combinado del nivel educativo de ambos padres. En esta visualización, los colores más cálidos o intensos representan los promedios más altos. Se observa una concentración térmica máxima (303,2 puntos) en el cuadrante donde ambos padres poseen nivel de profesional mientras que el cuadrante donde la educación máxima es secundaria el puntaje es menor a la media nacional, demostrando un efecto compensatorio y acumulativo en el hogar.

Figura 18 Mapa de calor del puntaje promedio según nivel educativo de la madre vs. estrato socioeconómico

La Figura 18 cruza el capital cultural con el económico, revelando que una alta educación materna logra compensar parcialmente las carencias del estrato, aunque los promedios más altos siguen anclados a la combinación de ambos factores altos.

contra un 11.3% en estrato 6, lo que explica la desventaja estructural.

D. Visualización Geográfica

Puntaje Global Promedio por Departamento

Figura 20 Mapa coroplético departamental del puntaje global promedio

Como fase integradora, se proyectaron los resultados sobre el territorio nacional. La Figura 20 utiliza una escala divergente para identificar los núcleos de rendimiento; las zonas resaltadas en tonalidades rojas revelan los promedios más críticos, ubicados principalmente en los departamentos de Chocó y Vaupés, contrastando con las regiones en tonalidades verdes que superan la media nacional.

Figura 19 Gráfico de barras apiladas de acceso a internet por estrato socioeconómico

Continuando, la Figura 19 detalla la penetración tecnológica específica, mostrando que la carencia de internet es un fenómeno concentrado en un 63.7% dentro del estrato 1

Infraestructura Tecnológica: Acceso a Internet por Departamento

Figura 21 Mapa coroplético departamental del porcentaje de acceso a internet

La **Figura 21** mapea el porcentaje de acceso a internet por departamento. Al contrastar ambas visualizaciones, se observa una superposición espacial evidente: las regiones con los índices más bajos de conectividad coinciden geográficamente con los departamentos que reportan los promedios académicos más deficientes, confirmando la dimensión territorial de la brecha educativa.

VI. CONCLUSIONES

El desarrollo del presente proyecto permitió consolidar competencias fundamentales en el análisis de datos aplicado al campo educativo, destacando el fortalecimiento de habilidades para el tratamiento de grandes volúmenes de información (más de 8.7 millones de registros iniciales) mediante Python y sus librerías especializadas.

El análisis exhaustivo del conjunto de datos del examen Saber 11 (periodo 2014-2022), enfocado en la población estudiantil de 15 a 19 años, permite extraer conclusiones fundamentales sobre los determinantes del rendimiento académico en Colombia. Se evidencia que el éxito educativo es un fenómeno multifactorial fuertemente condicionado por el entorno del estudiante.

En primer lugar, se concluye que el capital cultural del hogar se consolida como el factor aislado de mayor impacto en el desempeño académico. Los índices de correlación demuestran que el nivel educativo de la madre y del padre superan en fuerza predictiva a las condiciones económicas puras (estrato) y de infraestructura. Esto sugiere un efecto de "herencia educativa" en el que la formación de los progenitores actúa

como el principal motor para alcanzar niveles de excelencia en las pruebas.

En segundo lugar, respecto a la estratificación socioeconómica y la brecha digital, el estudio confirma una tendencia ascendente clara: a mayor estrato, mayor puntaje global. Paralelamente, se comprobó que el acceso a internet representa una ventaja competitiva persistente que no ha logrado cerrarse con el paso de los años. Al analizar la distribución de esta tecnología, se identificó que la carencia de conectividad golpea desproporcionadamente a los estratos más bajos, lo que amplifica su vulnerabilidad estructural de cara a un modelo educativo que exige la tecnología como requisito habilitante.

En tercer lugar, el análisis de las barreras institucionales y geográficas ratifica una desigualdad de oportunidades. Probablemente, las instituciones de naturaleza No Oficial (privadas) ofrecen a sus estudiantes mayores garantías de alcanzar los rangos de puntajes más altos frente al sector oficial. Por otro lado, la evaluación de la movilidad intermunicipal reveló que, si bien los desplazamientos largos representan un obstáculo físico, la distancia no determina un fracaso lineal absoluto; la alta variabilidad de los datos demuestra que los estudiantes logran sobreponerse a esta barrera cuando otros factores de su entorno son favorables.

Finalmente, la integración geoespacial del estudio concluye que las brechas educativas tienen una base territorial fuertemente marcada. Existe una coincidencia espacial innegable: los departamentos que registran los promedios académicos más deficientes a nivel nacional son, consistentemente, aquellos con las menores tasas de penetración de internet, validando que la desigualdad en Colombia es un problema regional.

VII. RECOMENDACIONES

Para abordar proyectos posteriores, se recomienda incorporar análisis longitudinal con técnicas de panel, profundizar en la calidad de la conectividad más allá del acceso binario, explorar técnicas de machine learning para predicción, integrar variables institucionales, ampliar el análisis geoespacial con indicadores de autocorrelación espacial, evaluar el impacto diferencial por género y etnia, y utilizar fuentes complementarias de datos abiertos del DANE sobre pobreza multidimensional e inversión municipal en educación.

VIII. REFERENCIAS

- [1] Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), "Resultados Únicos Saber 11 (2010-2022)," Datos Abiertos Colombia. [Online]. Disponible en: <https://www.icfes.gov.co/evaluaciones-icfes/saber-11/resultados-examen-saber-11/>
- [2] Fundación Luker, "Resultados históricos pruebas Saber 11 (2018, 2020-2021)," Datos Abiertos Fundación Luker. [Online]. Disponible en: <https://www.fundacionluker.org.co/datos-abiertos/>

[3] Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), "División Político-Administrativa de Colombia (DIVIPOLA) - Codificación de municipios," 2022. [Online]. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normatividad/divipola>

[4] Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), "Acuerdo 0002 de 2014: Modificación de la escala de valoración de los exámenes de Estado Saber 11," ICFES, Bogotá, Colombia, Tech. Rep., 2014.

[5] Ministerio de Educación Nacional de Colombia, "Plan Nacional de Conectividad Educativa 2018-2022," MEN, Bogotá, Colombia, Informe Técnico, 2018.

[6] Departamento Nacional de Planeación (DNP), "Misión de Movilidad Social y Equidad: Informe de resultados educativos," DNP, Bogotá, Colombia, Tech. Rep., 2021.

[7] C. Molinari, "Fórmula de Haversine y su aplicación en análisis geoespacial," *Revista Colombiana de Estadística*, vol. 43, no. 2, pp. 245-262, julio-diciembre 2020.

[9] Banco de la República de Colombia, "Desigualdad educativa y brecha digital en Colombia: 2010-2020," *Revista Ensayos sobre Política Económica*, no. 98, pp. 1-35, 2021.